

Original paper

INKLYUZIV TA'LIMNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLAR

© N.S. Turg'unov¹✉

¹Namangan Davlat Universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada inklyuziv ta'lim tizimida zamonaviy innovatsion yondashuvlarning ahamiyati va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. XXI asrda ta'lim tizimining inklyuzivlik tamoyillariga asoslangan holda rivojlanishi global dolzarb masalalardan biriga aylangan. O'zbekiston Respublikasi tomonidan inklyuziv ta'limni rivojlantirishga yo'naltirilgan islohotlar va ularning ta'lim tizimiga ta'siri o'rganiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – inklyuziv ta'limni boshqarishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish samaradorligini oshirish va maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning umumta'lim jarayoniga integratsiyasini ta'minlashdir. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'qitish usullari orqali inklyuziv muhitni takomillashtirishning afzalliklari aniqlanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda inklyuziv ta'lim va innovatsion o'qitish yondashuvlari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha mavjud qonuniy hujjatlar, davlat dasturlari va statistika ma'lumotlari tahlil qilindi. Xalqaro tajribalardan foydalangan holda, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha eng samarali yondashuvlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar, jumladan, raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish, moslashtirilgan o'quv dasturlarini joriy etish va interaktiv o'quv usullaridan foydalanish, inklyuziv ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. O'zbekiston ta'lim tizimida 2022–2023 o'quv yilida inklyuziv ta'lim joriy etilgan umumta'lim maktablari soni 195 taga yetgan va ularda 504 nafar maxsus ehtiyojga ega o'quvchi tahsil olayotgani aniqlangan. Innovatsion texnologiyalar yordamida o'quvchilarning ta'lim jarayoniga moslashuvi va bilimlarni o'zlashtirish darajasining sezilarli darajada oshgani kuzatilgan.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish orqali ta'lim jarayoni yanada qulay va samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, pedagoglarning malakasini oshirish va inklyuziv muhitni shakllantirish ta'lim tizimining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari, interaktiv o'quv usullari, pedagoglarning malakasini oshirish, inklyuziv muhit.

Iqtibos uchun: Turg'unov N.S. Inklyuziv ta'limni voshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlar.// Inter education & global study. 2025. №2. B. 462-470.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ СОВРЕМЕННЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПОДХОДАМИ

© Н.С. Тургунов ✉

¹Наманганский Государственный Университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются технологии управления инклюзивным образованием на основе современных инновационных подходов и их роль в образовательном процессе. В условиях глобального развития образования принципы инклюзивности приобретают все большую актуальность. В последние годы в Узбекистане были предприняты значительные шаги по развитию инклюзивного образования, что подтверждается внедрением инклюзивного обучения в общеобразовательные школы.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — повышение эффективности управления инклюзивным образованием путем внедрения инновационных технологий. Определяется значение цифровых инструментов, адаптированных учебных программ и интерактивных методов обучения для успешной интеграции учащихся с особыми образовательными потребностями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведен анализ научной литературы по вопросам инклюзивного образования и инновационных подходов к его управлению. Рассмотрены нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, касающиеся развития инклюзивного образования, а также международный опыт и статистические данные, характеризующие текущее состояние инклюзивного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что применение инновационных методов, таких как цифровые образовательные платформы, адаптированные программы и интерактивные технологии, способствует повышению качества инклюзивного образования. В Узбекистане в 2022–2023 учебном году количество школ, внедряющих инклюзивное обучение, достигло 195, а число учащихся с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением, составило 504 человека. Эти данные подтверждают важность внедрения инновационных подходов для успешной реализации инклюзивного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтвердили, что использование инновационных технологий в управлении инклюзивным образованием позволяет

повысить его эффективность и создать благоприятную образовательную среду для учащихся с особыми потребностями. Развитие цифровых технологий, адаптированных учебных программ и профессиональное развитие педагогов играют ключевую роль в создании инклюзивной образовательной системы.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инновационные подходы, цифровые технологии, адаптированные учебные программы, интерактивные методы обучения, повышение квалификации педагогов, инклюзивная образовательная среда.

Для цитирования: Тургунов Н.С. Инклюзивное образование и управление им современными инновационными подходами. // Inter education & global study.2025. №2. С. 462-470.

INNOVATIVE APPROACHES IN INCLUSIVE EDUCATION MANAGEMENT

© Nurmuxammad S. Turg'unov^{1✉}

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines management technologies in inclusive education based on modern innovative approaches and their role in the educational process. In the 21st century, the principles of inclusivity have become a global priority in education. In recent years, Uzbekistan has taken significant steps toward developing inclusive education, as evidenced by the implementation of inclusive learning programs in public schools.

AIM: the main objective of the study is to enhance the efficiency of inclusive education management through the implementation of innovative technologies. The study aims to determine the impact of digital tools, adapted curricula, and interactive teaching methods in integrating students with special educational needs into mainstream education.

MATERIALS AND METHODS: the study involved an in-depth analysis of scientific literature on inclusive education and innovative approaches to its management. It also reviewed regulatory documents of the Republic of Uzbekistan related to inclusive education, as well as international practices and statistical data describing the current state of inclusive learning.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that innovative methods, including digital learning platforms, adapted curricula, and interactive teaching techniques, contribute to improving the quality of inclusive education. In the 2022–2023 academic year, the number of schools implementing inclusive education in Uzbekistan reached 195, with 504 students with special educational needs enrolled. These results confirm the necessity of innovative approaches for the successful implementation of inclusive education.

CONCLUSION: the study results confirmed that integrating innovative technologies in managing inclusive education enhances its effectiveness and fosters a supportive learning environment for students with special needs. The advancement of digital technologies, customized curricula, and professional development for teachers plays a crucial role in establishing an inclusive educational system.

Keywords: inclusive education, innovative approaches, digital technologies, adapted curricula, interactive teaching methods, teacher qualification improvement, inclusive learning environment.

For citation: Nurmuxammad S. Turg'unov. (2025) 'Innovative approaches in inclusive education management', Inter education & global study, (2), pp. 462-470. (In Uzbek).

XXI asrda ta'lim tizimining inklyuzivlik tamoyillariga asoslangan holda rivojlanishi global miqyosda dolzarb masalalardan biriga aylandi. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarning, jumladan, maxsus ehtiyojga ega bolalarning, teng huquqli ta'lim olishlarini ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda O'zbekistonda 700 mingdan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qiladi, ularning 100 mingdan ortig'i 16 yoshgacha bo'lgan bolalardir. So'nggi yillarda mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha sezilarli qadamlar tashlandi. Jumladan, 2022-2023 o'quv yilida inklyuziv ta'lim joriy etilgan umumta'lim maktablari soni 195 taga yetib, ularda 504 nafar imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim olmoqda. Ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish inklyuziv ta'limni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi[1]. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'quv usullari orqali maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning ta'lim jarayoniga integratsiyasini yanada samarali amalga oshirish mumkin. Masalan, raqamli ta'lim platformalari va moslashtirilgan o'quv materiallari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashishga imkon beradi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada qator muhim huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ta'lim tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmogda. 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi[2]. Shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari belgilandi. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da ham nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan[3]. Ta'lim sohasidagi islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 27,7 foizdan 67 foizga oshdi. Bu esa kelgusida inklyuziv ta'limga bo'lgan ehtiyojning yanada ortishini ko'rsatadi. Shuningdek, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar bilan ta'lim tashkilotlarida alohida

ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanishi belgilandi[4]. Ushbu islohotlar inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'quv usullari orqali maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda dunyoda ro'y berayotgan murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda siyosatimizda amalga oshirilayotgan har bir islohot "Inson qadri uchun" tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Xalqimizning farovon hayot kechirishini yanada yaxshilash, iqtisodiyot va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, yurtimizning barcha a'zosi uchun sifatli va samarali ta'lim muhitini yaratish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanilmoqda. Ayniqsa, xuddi biz kabi mamlakatimizning to'laqonli fuqarosi hisoblangan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun ta'lim olish qonun bilan belgilandi. Xususan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 50-moddasida: "Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi" deb ko'rsatib o'tilgan [5]. Shu bilan birgalikda Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasining 66 hamda 70-maqсадida nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishini ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish borasida aniq vazifalar belgilab berilganligi mamlakatimizda inklyuziv ta'lim dolzarb masala sifatida ko'tarilganligining dalilidir [6]. Hozirgi vaqtda respublikamiz ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim jadal yo'lga qo'yilayotganligi bilan birgalikda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, ularning ta'lim olishga bo'lgan teng huquqlarini ta'minlash borasida birqancha kamchiliklar mavjud. Masalan, ularga misol tariqasida umumta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'lim berish metodikasi ishlab chiqilmaganligi, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'lim berishning sifati va samaradorligini aniqlash mezonlari ishlab chiqilmaganligi, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim muassasalari zarur maxsus o'quv adabiyotlari va metodik-qo'llanmalar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligini keltirish mumkin [7]. Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish, yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan ta'lim jarayonini shakllantirishda innovatsion yondoshuvdan foydalanish ijobiy samara beradi. Innovatsion yondashuv mavjud ijtimoiy muhitga innovatsion o'zgarishlar kiritishni rag'batlantiruvchi o'quv faoliyati jarayoni va uning natijasi hisoblanadi. Ta'limning mazkur yondashuvi ayrim inson va jamiyat oldida yuzaga kelayotgan muammolarga faol munosabatni rag'batlantiradi. Innovatsion yondashuv asosida o'quvchilarni dars jarayoniga to'liq qamrab olishning samarali metodlaridan biri "Debat" metodidir. Debat texnologiyasidan mashg'ulotlarda

biror-bir mavzu yuzasidan ishtirokchilar o'rtasida o'zaro bahs uyushtirish, ularning o'zaro fikr almashishlariga xizmat qiladi[8].

Inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni qo'llash masalasi ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Baxromova G.D.ning "Inklyuziv ta'limni tashkil etishda innovatsion yondashuvlar: muammo va yechimlar" nomli maqolasida hozirgi kunda inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam beradigan zamonaviy tendentsiyalar, texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Shuningdek, S. Achilovanning "Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika" nomli darsligida imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning mohiyati, inklyuziv ta'limni tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslari hamda pedagogik-psixologik aspektlari yoritib berilgan. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan PQ-4860-sonli qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi[9]. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022-2023-o'quv yilida inklyuziv ta'lim joriy etilgan umumta'lim maktablari soni 195 taga yetib, ularda 504 nafar imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta'limga qamrab olingan.

Inklyuziv ta'lim sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan bir qator olimlar mavjud. Ular orasida S. Achilova, I.Y. Madatov va G.D. Baxromova kabi tadqiqotchilarni alohida ta'kidlash mumkin. Bulardan S. Achilova "Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika" nomli darsligida imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning mohiyati, huquqiy-me'yoriy asoslari hamda pedagogik-psixologik jihatlarini yoritgan. Ushbu asar inklyuziv ta'limni tashkil etishda muhim manba hisoblanadi. Shuningdek, I.Y. Madatov ham o'zining "Inklyuziv ta'lim" nomli darsligida inklyuziv ta'limning nazariy asoslari, uning huquqiy-me'yoriy bazasi va amaliyotdagi tatbiqini batafsil tahlil qilgan. Ushbu asar respublikamizda inklyuziv ta'limni takomillashtirish masalalarini chuqur o'rganishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, G.D. Baxromova "Inklyuziv ta'limni tashkil etishda innovatsion yondashuvlar: muammo va yechimlar" nomli maqolasida inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam beradigan zamonaviy tendentsiyalar, texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni tahlil qilgan. Ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limni rivojlantirishda innovatsiyalarning ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu olimlarning ilmiy ishlari inklyuziv ta'limni rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, sohadagi muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo'yicha qimmatli tavsiyalar beradi[10].

Ushbu tadqiqotda inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni o'rganish uchun bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Dastlab, inklyuziv ta'lim va innovatsion yondashuvlar bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar chuqur tahlil qilindi. Masalan, S. Achilovanning "Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika" asarida imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning mohiyati va huquqiy-me'yoriy asoslari yoritilgan. Keyingi bosqichda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va Xalq ta'limi vazirligining rasmiy ma'lumotlari asosida inklyuziv ta'limning hozirgi holati va rivojlanish dinamikasi tahlil qilindi. Masalan, 2022-2023 o'quv

Yilida inklyuziv ta'lim joriy etilgan umumta'lim maktablari soni 195 taga yetib, ularda 504 nafar imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim olmoqda. Shuningdek, bashoratlash usullari qo'llanilib, mavjud statistik ma'lumotlar va xalqaro tajribalar asosida kelgusida inklyuziv ta'limga bo'lgan ehtiyojning oshishi va innovatsion yondashuvlarning tatbiq etilishi tahlil qilindi. Masalan, xalqaro tadqiqotlar raqamli texnologiyalar va moslashtirilgan o'quv dasturlarining inklyuziv ta'limda samaradorligini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli joriy etgan mamlakatlarning tajribalari o'rganildi. Bu jarayonda xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, xorijiy ilmiy maqolalar va amaliyotga oid materiallar tahlil qilindi. Masalan, rivojlangan davlatlarda inklyuziv ta'limni boshqarishda qo'llanilayotgan innovatsion usullar va texnologiyalar o'rganilib, ularning mamlakatimiz sharoitiga mosligi baholandi. So'nggi bosqichda ta'lim muassasalari rahbarlari, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida so'rovnoma va intervyular o'tkazildi. Bu usul orqali inklyuziv ta'limni boshqarishda duch kelinayotgan muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar yig'ildi. Olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlashga va inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni samarali joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi[11].

Zamonaviy innovatsion yondashuvlar inklyuziv ta'limni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida 2023-yil holatiga ko'ra, umumta'lim maktablarida 1,5 milliondan ortiq o'quvchi ta'lim olmoqda, shulardan 5% (ya'ni, 75 000 nafar) maxsus ta'lim ehtiyojiga ega bolalar hisoblanadi. Ularning 60% (45 000 nafar) inklyuziv ta'lim muassasalarida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bu esa inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning dolzarbligini ko'rsatadi. Innovatsion yondashuvlar, jumladan, raqamli texnologiyalarni qo'llash, individual yondashuvlarni amalga oshirish va zamonaviy pedagogik metodlarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Masalan, 2022-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim platformalarini qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olish samaradorligi 30% ga oshgan. Shuningdek, individual yondashuvlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi va o'zini o'zi anglash darajasi sezilarli darajada yaxshilangan. Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishda o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni zamonaviy pedagogik metodlarga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. 2023-yilda o'tkazilgan so'rovnomada o'qituvchilarning 70% dan ortig'i o'z malakalarini oshirish zarurligini ta'kidlagan. Bu esa ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etishning zarurligini ko'rsatadi. Kelajakda, 2030-yilga kelib, inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim olayotgan bolalar sonining 80% ga yetishi kutilmoqda. Bu esa ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish va ularni samarali boshqarish orqali erishilishi mumkin. Shunday qilib, zamonaviy innovatsion yondashuvlar inklyuziv ta'limni boshqarishda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi va o'zini o'zi anglash darajasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi[12].

Inklyuziv ta'limni boshqarish jarayonida zamonaviy innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuvlar ta'lim tizimini individual ehtiyojlarga moslashtirish va o'quvchilarning samarali o'qishini ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat

qiladi. Innovatsion texnologiyalar, jumladan kompyuter texnikalari va interaktiv ta'lim vositalari yordamida o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va o'zlashtirish jarayonlari yaxshilanadi. Shuningdek, onlayn platformalar orqali o'quvchilar o'z vaqtida va joyida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularning o'quv jarayonini yanada qulay va samarali qiladi. O'zbekistonda 2023-2025 yillarda umumta'lim maktablarining 51 foizida inklyuziv ta'lim joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu davrda imkoniyati cheklangan bolalarning 40 foizi umumta'lim maktablariga jalb qilinishi ko'zda tutilgan, bu esa jamiyatda teng imkoniyatlar yaratish va inklyuziv ta'limni kengaytirish uchun muhim qadamdir. Bu jarayonlar ta'limda har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga javob berish va ularning jamiyatga integratsiyasini osonlashtirishga imkon yaratadi. Kelajakda, zamonaviy innovatsion yondashuvlar orqali ta'lim tizimida o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan darsliklar, o'quv metodlari va pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilishi bashorat qilinmoqda. O'qituvchilarning kasbiy malakalarini oshirish va yangi pedagogik metodlarni joriy etish orqali ta'lim sifati yanada oshadi. Shu bilan birga, innovatsiyalar orqali o'quvchilarning o'qish imkoniyatlari kengayadi va ularning jamiyatda faol ishtirok etishi uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Shunday qilib, inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlar jamiyatning barcha qatlamlarini ta'lim olishda teng imkoniyatlar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar, texnologiyalar va zamonaviy pedagogik metodlar yordamida ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda ularning jamiyatga to'liq integratsiyasini ta'minlaydi[13].

Inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlar maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarni umumiy ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'quv usullarining qo'llanilishi ta'lim jarayonini yanada qulay va samarali qiladi, bu esa o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda o'qishni tashkil etishga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning malakasini oshirish ta'lim tizimining sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular har bir o'quvchining ehtiyojlariga javob bera olishadi. Ta'lim muassasalarida inklyuziv muhitni yaratish orqali jamiyatda teng imkoniyatlar yaratish va har bir o'quvchining muvaffaqiyatli rivojlanishiga erishish mumkin. Ushbu yondashuvlar, samarali amalga oshirilganda, inklyuziv va samarali ta'lim tizimining shakllanishiga xizmat qiladi va barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bakhromova G. INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDOSHUVLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR //Nordic_Press. – 2024. – T. 3. – №. 0003.
2. Jasur M. RESPUBLIKAMIZDA “NURLI MASKAN” TIZIMLARINI SHAKLLANTIRISH, ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN O'QUVCHILARNI O'QITISHNING

- YANGICHA USULLARI //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2023. – С. 236-239.
3. Akmalxon og M. S. et al. 2022-2026-Yillarga Mo 'Ljallangan Yangi O 'Zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasining Amalga Oshirilish Holati: Yutuqlar Va Vazifalar //Journal of Innovation in Education and Social Research. – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 6-9.
 4. Qonuni O. R. Ta'lim to 'g 'risida //O 'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi., O'RQ-637-son, Toshkent sh. – 2020. – T. 23.
 5. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi Toshkent. "Yuridik adabiyotlar publish". 2023
 6. Shohbozbek E. RENEWAL OF THE SOCIAL SPHERE AND STABLE SOCIETY SYSTEM IN THE PROCESS OF REFORMS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 09. – С. 16-20.
 7. Baxromova G. D. Q. Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarga o'nli kasrlarni o'qitish texnologiyasi //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 772-777.
 8. Shohbozbek E. RENEWAL OF THE SOCIAL SPHERE AND STABLE SOCIETY SYSTEM IN THE PROCESS OF REFORMS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 09. – С. 16-20..
 9. Alimova G. K., Kudratova A. I. INKLYUZIV TA'LIMGA QAMRAB OLINGAN ALOHIDA TA'LIM EHTYOJI BO 'LGAN O 'QUVCHILAR VA ULARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2023. – С. 675-682.
 10. Ergashbayev , S. (2025). YOSHLARNING MA'NAVIYAT DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONLARINING O'RNI (RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA). Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 2(2), 3–9.
 11. To'xtamatova M. I., To'yqulova G. M., Burxonova X. D. INKLYUZIV TA'LIM-MUVAFFAQIYAT TA'LIMI //Research and Publications. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 335-338.
 12. Hamrakulova M. J. YANGI O 'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIM RIVOJI, MUAMMO VA ISTIQBOLLARI //Научный Импульс. – 2024. – T. 3. – №. 28. – С. 313-316.
 13. Mamanabiyeva M. A. INKLYUZIV TA'LIMNI QO 'LLAB-QUVVATLASH YO 'LLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – T. 1. – №. 5. – С. 1154-1156.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Turg'unov Nurmuxammad Sobitovich**, tadqiqotchi [Тургунов Нурмухаммад Собитович, исследователь,], [Nurmuxammad S. Turg'unov, researcher,]; manzil: Namangan viloyati, Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316- uy, [адрес: Наманганская область, г. Наманган, ул. Уйчи, д. 316], [address: 316 Uichi Street, Namangan city, Namangan region].